

Υγιεινή των χεριών - Επικέντρωση στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς

Ελισάβετ Κουσουλή¹, Κωνσταντίνα Πολυμέρη¹, Ολυμπία Ζαρκωτού^{1,2}, Κατίνα Θέμελη-Διγαλάκη^{1,2}

¹Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

²Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Περίληψη

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) και η μικροβιακή αντοχή αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υγειονομικών συστημάτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) θεωρείται το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών και αποτελεί το «θεμέλιο λίθο» των προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων. Η σημασία της εφαρμογής της ΥΧ είναι αδιαμφισβήτητη και οι τρόποι ορθής εφαρμογής της γνωστοί σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ). Παρόλα αυτά, η συμμόρφωση των ΕΥ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Διάφοροι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την ελλιπή συμμόρφωση, μεταξύ των οποίων και η δυσκολία στην αλλαγή συμπεριφοράς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική, ώστε να αυξηθεί η συμμόρφωση. Το 2005 ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία για την προώθηση της ΥΧ, η οποία για το έτος 2016 έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς. Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ) είναι αμιγώς ιατρονοσηλευτικής αιτιολογίας, συγκαταλέγονται στις συχνότερες ΝΛ, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες και έχουν σοβαρές συνέπειες για τον ασθενή. Η πρόληψή τους είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πλήθος παραγόν-

των, ωστόσο βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΛΧΠ αποτελεί η ελλειπής συμμόρφωση με την ΥΧ, τόσο κατά την προεγχειρητική, όσο και κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα. Οι τρόποι χειρουργικής αντισηψίας των χεριών περιλαμβάνουν το χειρουργικό πλύσιμο και τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού, ενώ αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την αναζήτηση της βέλτιστης μεθόδου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες φαίνεται ότι και οι δύο μέθοδοι είναι κατάλληλοι για την πρόληψη των ΛΧΠ, αν και τα αλκοολούχα αντισηπτικά φαίνεται να υπερέχουν σε εξοικονόμηση χρόνου και έχουν λιγότερες παρενέργειες. Χαμηλή είναι η συμμόρφωση με την ΥΧ και στο χώρο του χειρουργείου, όπως φαίνεται από πρόσφατες μελέτες. Ο κύριος στόχος της εκστρατείας του ΠΟΥ είναι η βελτίωση στις πρακτικές ΥΧ σε όλο τον κόσμο, με απώτερο σκοπό την προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας για την ασφαλή φροντίδα των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά

Υγιεινή των χεριών, νοσοκομειακές λοιμώξεις, φροντίδα χειρουργικού ασθενούς, συμμόρφωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ολυμπία Ζαρκωτού,
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
Αφεντούλη 1 & Ζαννή
Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4592358
Fax: 210 4592667
e-mail: olyzar@hotmail.com

Εισαγωγή

Η αναγκαιότητα διαφύλαξης της ασφάλειας των ασθενών διατυπώθηκε για πρώτη φορά πριν 25 αιώνες με την υπέρτατη ιπποκρατική εντολή «ωφελείν ή μη βλάπτειν» και μέχρι σήμερα αποτελεί πρωταρχικό στόχο των υγειονομικών συστημάτων. Οι Ευρωπαϊκές χώρες προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στην κατάρτιση πολιτικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών δίνοντας προτεραιότητα στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και στον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής. Η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.¹⁻²

Στις μέρες μας οι ΝΛ δεν θεωρούνται πλέον αναπόφευκτη συνέπεια της νοσηλείας, αλλά συμπεριλαμβάνονται στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η «μηδενική ανοχή» στις ΝΛ, η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και η δημόσια κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επιτήρησης, αποτελούν πεδία που απασχολούν όλο και περισσότερο, τόσο τους φορείς χάραξης πολιτικής, όσο και την επιστημονική κοινότητα.³

Οι ΝΛ και η μικροβιακή αντοχή τα τελευταία χρόνια αποτελούν μείζον πρόβλημα διεθνώς. Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής

και ΝΛ και κατά συνέπεια η υιοθέτηση αποτελεσματικών προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων κρίνεται επιτακτική.⁴⁻⁵

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι παγκοσμίως τουλάχιστον 500.000 ασθενείς αποκτούν καθημερινά ΝΛ, με αποτέλεσμα 20.000-50.000 θανάτους, ενώ η ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών (ΥΧ) μπορεί να μειώσει τα ποσοστά αυτά κατά 50%.⁶

Το 2005 ο ΠΟΥ οργάνωσε την έναρξη μιας παγκόσμιας εκστρατείας για την προώθηση της ΥΧ. Η συμμετοχή έως τον Ιούνιο του 2016 ανέρχεται σε 19.002 δομές υγείας από 177 χώρες, ενώ από τη χώρα μας συμμετέχουν 24 νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται από το 2015 και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».⁶

Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζονται τα βασικά βήματα για την ορθή εφαρμογή της ΥΧ, αναλύεται το πρόβλημα της ελλιπούς συμμόρφωσης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και τέλος αναπτύσσεται η σημασία της ΥΧ στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς.

Εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών

Υγιεινή των χεριών – Γιατί;

Η ΥΧ θεωρείται το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών κι έχει

χαρακτηριστεί ως «ο θεμέλιος λίθος» όλων των προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης ΝΛ.⁷⁻⁹

Πρωτοπόρος υπήρξε ο Ούγγρος μαιευτήρας Ignaz Semmelweis, ο οποίος πρότεινε το πλύσιμο των χεριών σε νοσοκομείο της Βιέννης το 1840, καταφέροντας με τον τρόπο αυτό να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα του επιλόχειου πυρετού και της αντίστοιχης θνητότητας. Πέρασαν αρκετές δεκαετίες μέχρι την ευρεία αποδοχή και εισαγωγή των ευρημάτων του Semmelweis στην κλινική πράξη. Στη συνέχεια, έγιναν πολλές προσπάθειες ανάπτυξης προγραμμάτων ΥΧ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο ενώ πλέον έχει εκδοθεί πληθώρα κατευθυντήριων οδηγιών.⁸

Η μικροβιακή χλωρίδα των χεριών διαχωρίστηκε από τον Price το 1938, σε δύο κατηγορίες: τη μόνιμη και την παροδική. Η μόνιμη χλωρίδα, με κυριότερο εκπρόσωπο τον *Staphylococcus epidermidis*, συνιστά ένα σημαντικό μηχανισμό προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού, διότι παρέχει αντίσταση στον αποικισμό των χεριών από άλλα παθογόνα μικρόβια. Δεν απομακρύνεται πλήρως με κανένα τρόπο αντισηψίας, ενώ σπάνια ενοχοποιείται για την πρόκληση λοίμωξης. Η παροδική χλωρίδα αποτελείται από κάθε είδος μικροοργανισμών, οι οποίοι επιμόλυναν πρόσφατα το δέρμα των χεριών με άμεση ή έμμεση επαφή. Απομακρύνεται εύκολα με μηχανικά μέσα και είναι αυτή που ευθύνεται για την διασπορά παθογόνων και την πρόκληση ΝΛ.⁷

Ο μηχανισμός διασποράς μέσω των χεριών ξεκινάει από την παρουσία μικροβίων στο δέρμα ή στο περιβάλλον του ασθενούς. Τα μικρόβια αυτά μεταφέρονται στα χέρια των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ), ακολουθεί η μη ορθή εφαρμογή ή η απουσία εφαρμογής της ΥΧ και στη συνέχεια η διασταυρούμενη μετάδοση παθογόνων σε άλλους ασθενείς.⁷

Για πολλές δεκαετίες ο σχεδιασμός των μελετών σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ΥΧ δεν ήταν ο βέλτιστος, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση. Τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί υψηλού επιπέδου μελέτες που καταδεικνύουν τη σημασία της ΥΧ στην πρόληψη των λοιμώξεων.¹⁰ Το 2000, οι Pittet και συν.¹¹ δημοσιεύουν μια μελέτη-ορόσημο, όπου αποδεικνύεται ότι η βελτίωση της συμμόρφωσης με την ΥΧ συμπίπτει με τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Σημαντικότερος είναι ο ρόλος της προαγωγής της ΥΧ και για την πρόληψη της διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων (MDRO). Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση (1980-2013), αποδεικνύεται ότι οι πρακτικές βελτίωσης της ΥΧ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της λοίμωξης ή αποικισμού από MDRO στις δομές παροχής φροντίδας υγείας.¹²

Υγιεινή των χεριών – Πώς;

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η

ΥΧ στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι δύο: η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και το πλύσιμο με νερό και σαπούνι. Η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ενδείκνυται όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα και αποτελεί τον πιο εύχρηστο και γρήγορο τρόπο εφαρμογής της ΥΧ στο σημείο φροντίδας του ασθενούς. Το πλύσιμο με νερό και σαπούνι ενδείκνυται όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα και μετά από επαφή με *Clostridium difficile*. Αναφέρεται ότι οι σπόροι του *C. difficile* δεν απομακρύνονται με τη χρήση αλκοολούχου, αλλά απαιτείται η μηχανική τριβή που εφαρμόζεται στο πλύσιμο με νερό και σαπούνι.⁷

Και στις δύο τεχνικές θα πρέπει να διασφαλίζεται ο σωστός χρόνος και η σωστή τεχνική, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιφάνειες των χεριών. Ο προτεινόμενος χρόνος για την εφαρμογή του αλκοολούχου αντισηπτικού είναι 20–30 sec. και για το πλύσιμο με νερό και σαπούνι είναι 40-60 sec. Τα σημεία που συχνότερα διαφεύγουν της ορθής εφαρμογής της ΥΧ είναι ο αντίχειρας, τα νύχια, τα μεσοδακτύλια διαστήματα και οι καρποί.

Κατά την εφαρμογή της ΥΧ θα πρέπει να αφαιρούνται τα κοσμήματα και τα ρολόγια, τα νύχια να είναι κομμένα κοντά (<0.5cm) και να αποφεύγονται τα βαμμένα ή τεχνητά νύχια. Εάν υπάρχει λύση συνεχείας δέρματος, προτείνεται η κάλυψη με απορροφητική γάζα.^{7,13-14}

Όσον αφορά στο στέγνωμα ο καταλληλότερος τρόπος είναι η χρήση χειροπετσέτας, ενώ τα συστήματα αέρα φαίνεται να συμβάλουν στην ταχύτερη αύξηση των μικροοργανισμών λόγω του αεροζόλ που δημιουργείται.^{7,15-16}

Οι ιατρικές ποδιές με τα μακριά μανίκια τείνουν να καταργηθούν ή έχουν ήδη καταργηθεί σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς φαίνεται να συμμετέχουν στη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών.¹⁷

Υγιεινή των χεριών – Πότε;

Ο ΠΟΥ σε σχετικές οδηγίες του 2009 προσδιόρισε τα 5 βήματα (στιγμές) εφαρμογής της ΥΧ ως εξής:

- Πριν από την επαφή με τον ασθενή
- Πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισμό
- Μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά του ασθενούς
- Μετά από την επαφή με τον ασθενή
- Μετά από την επαφή με το άμεσο άψυχο περιβάλλον του ασθενούς

Τα δύο «πριν» βήματα εφαρμόζονται για την προστασία του ασθενούς από τα παθογόνα που βρίσκονται στα χέρια των ΕΥ, ενώ τα «μετά» βήματα εφαρμόζονται για την προστασία των ΕΥ και του περιβάλλοντος εργασίας τους από τα παθογόνα που βρίσκονται στον ασθενή.⁷

Πολύ σημαντικός είναι ο διαχωρισμός της «ζώνης

του ασθενούς» από τη «ζώνη των ΕΥ», καθώς φαίνεται ότι τα μικρόβια που βρίσκονται στον ασθενή, βρίσκονται και στο εγγύς άψυχο περιβάλλον του (κρεβάτι, κομοδίνο, στατό ορού κλπ.)¹⁸

Συμμόρφωση

Η σημασία της εφαρμογής της ΥΧ είναι αδιαμφισβήτητη και οι τρόποι εφαρμογής γνωστοί σε όλους τους ΕΥ. Από τη γνώση όμως στην πράξη διαπιστώνεται ένα μεγάλο χάσμα.

Σε συστηματική ανασκόπηση του 2010, η συνολική διάμεση συμμόρφωση καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή και ανέρχεται μόλις στο 40%. Συγκεκριμένα, η συμμόρφωση φαίνεται να είναι χαμηλότερη στη ΜΕΘ (30%-40%) συγκριτικά με τα υπόλοιπα τμήματα (50%-60%), χαμηλότερη στους γιατρούς (32%) συγκριτικά με τους νοσηλευτές (48%), και χαμηλότερη στα «πριν» βήματα (21%) συγκριτικά με τα «μετά» (47%).¹⁹

Οι Smiddy και συν. διαχωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση σε δύο κατηγορίες (Εικόνα 1): (α) παράγοντες υποκίνησης (κοινωνικές επιρροές, προτεραιότητα στη φροντίδα του ασθενούς, προσωπική προστασία, χρήση συστημάτων υπενθύμισης) και (β) παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον εργασίας (επάρκεια μέσων, εκπαίδευση, ενημέρωση, οργανωσιακή κουλτούρα).²⁰

Ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες χαμηλής συμμόρφωσης των ΕΥ, όπως προκύπτει από αυτοαξιολόγηση των ιδίων, περιλαμβάνονται: ο ερεθισμός και η ξηρότητα του δέρματος, η ανεπάρκεια ή η έλλειψη νιπτήρων, η έλλειψη μέσων (σαπούνι, χειροπετσέτες κ.λπ.), η ανεπάρκεια χρόνου, η προτεραιότητα στις ανάγκες των ασθενών, η πεποίθηση ότι η ΥΧ παρεμβαίνει στη σχέση ΕΥ-ασθενούς, η πεποίθηση ότι η χρήση γαντιών εξαλείφει την ανάγκη ΥΧ, η έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών, η έλλειψη γνώσης, εμπειρίας, εκπαίδευσης, η έλλειψη κινήτρων, ανταμοιβής, ενθάρρυνσης, η έλλειψη «φωτεινού παραδείγματος» από ανωτέρους ή συναδέλφους, ο σκεπτικισμός σχετικά με την αξία της ΥΧ, η διαφωνία με τις συστάσεις, η έλλειψη επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με τη σημασία της προαγωγής της ΥΧ στη μείωση των ΝΛ. Επιπλέον η χαμηλή συμμόρφωση φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την έλλειψη προσωπικού ή το συνωστισμό, καθώς και από την υψηλή αναλογία ασθενών/νοσηλευτών.⁷

Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας χαμηλής συμμόρφωσης φαίνεται να είναι η δυσκολία στην αλλαγή συμπεριφοράς. Χρειάζεται ειδική προσέγγιση και ειδικές γνώσεις και τεχνικές προκειμένου να αλλαχτούν εγκατεστημένες συμπεριφορές χρόνων. Η επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς όσον αφορά την ΥΧ έχει απαιτήσει πολύ την επιστημονική κοινότητα και σχετι-

Εικόνα 1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με την Υγιεινή των Χεριών.

κές μελέτες καταλήγουν στο ότι οι κλασικές μέθοδοι (εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση) δεν επαρκούν, αλλά απαιτείται συνδυασμός καινοτόμων εναλλακτικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην κοινωνική επιρροή, τη στάση και τις προθέσεις των ΕΥ. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα για την προαγωγή της ΥΧ θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς.²¹⁻²²

Χρήση γαντιών

Η λανθασμένη χρήση γαντιών σχετίζεται άμεσα με τη μη ορθή εφαρμογή της ΥΧ. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν αντικαθιστά την εφαρμογή της ΥΧ. Τα γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται και να μην αγγίζονται με αυτά καθαρές επιφάνειες, όπως τηλεφωνικές συσκευές, πόμολα, πληκτρολόγια, κ.ά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση νέων απαιτείται πλύσιμο των χεριών ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι το περιβάλλον των χεριών κάτω από τα γάντια είναι ιδανικό για την ανάπτυξη των μικροβίων (ειδικά αν φορέθηκαν γάντια σε άπλυτα χέρια) γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση.

Πρόσφατες σχετικές μελέτες αναφέρουν τη χρήση γαντιών ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη χαμηλή συμμόρφωση και τη μη ορθή χρήση τους ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών. Επιπλέον αναφέρουν ότι ένα από τα συχνότερα λάθη των ΕΥ είναι το να αγνοείται η ΥΧ πριν και μετά τη χρήση γαντιών.^{14,23-26}

Οι Fuller και συν.²⁴ σε σχετική μελέτη κατέγραψαν μεγαλύτερη συμμόρφωση των ΕΥ όταν δεν φόραγαν γάντια (50%) απ' ό,τι όταν φόραγαν (41,4%). Αντίστοιχη μελέτη των Cusini και συν.²⁷ αναφέρει αύξηση της συμμόρφωσης μετά από περιορισμό της υποχρεωτικής χρήσης γαντιών στις προφυλάξεις επαφής (52% έναντι 85%).

Πολυεπίπεδη στρατηγική προαγωγής της υγιεινής των χεριών

Για να επιτευχθεί αύξηση της συμμόρφωσης ο ΠΟΥ προτείνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική²⁸ βασισμένη σε πέντε συνιστώσες:

1. Επάρκεια απαραίτητων μέσων

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι το 35% των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας ακόμα και σήμερα δεν έχουν σαπούνι και νερό για την εφαρμογή της ΥΧ. Τα απαραίτητα μέσα (νιπτήρες, αλκοολούχα αντισηπτικά, υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και εύκολα

προσβάσιμα στο σημείο φροντίδας του ασθενούς.

Επιπλέον, όσον αφορά τα αλκοολούχα αντισηπτικά, σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η κατάλληλη αντιμικροβιακή δραστηριότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να είναι αποτελεσματικά και φιλικά προς το χρήστη.^{6,8,28-29}

2. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους ΕΥ πριν την ανάληψη καθηκόντων και συνεχιζόμενη, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται όχι μόνο στους ΕΥ αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, τους συνοδούς τους (φροντιστές), το επισκεπτήριο και γενικότερα σε οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή με τον ασθενή.^{8,28}

3. Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων προαγωγής της ΥΧ πρέπει να γίνεται σε δύο στάδια: (α) πριν την εφαρμογή κάποιου προγράμματος (για την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης) και (β) αμέσως μετά την εφαρμογή. Αναγκαία είναι η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους ΕΥ με τελικό στόχο την ευαισθητοποίησή τους κι όχι την «τιμωρία» τους.^{8,28}

Σημαντικό εργαλείο της αξιολόγησης είναι η χρήση των μεθόδων παρακολούθησης της συμμόρφωσης, ώστε να εκτιμηθεί η τρέχουσα συμμόρφωση των ΕΥ με τις συνιστώμενες πρακτικές εφαρμογής της ΥΧ και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά προγράμματα. Τρεις είναι οι μέθοδοι παρακολούθησης που προτείνονται και εφαρμόζονται διεθνώς: η άμεση παρατήρηση, η επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχων αντισηπτικών και τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης.

Η άμεση παρατήρηση θεωρείται ο «χρυσός κανόνας» των μεθόδων, καθώς επιτρέπει την επιτήρηση και σύγκριση διαφορετικών ομάδων ΕΥ (ιατροί, νοσηλεύτες κ.λπ.) συνδυάζοντας τη σωστή δράση με τη σωστή ένδειξη. Παρόλα αυτά πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική, πολύπλοκη και χρονοβόρο μέθοδο που απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένους παρατηρητές.^{8,10,30}

Η επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχων αντισηπτικών θεωρείται μη χρονοβόρα μέθοδος, παρέχει δυνατότητα ανατροφοδότησης των ΕΥ και χρησιμοποιείται από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες για την επιτήρηση της συχνότητας εφαρμογής της ΥΧ. Στη χώρα μας η συγκεκριμένη μέθοδος δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, καθώς σχετικές καταγραφές κατατάσσουν την Ελλάδα στις χώρες με την μεγαλύτερη κατανάλωση χωρίς αυτό να συνδέεται και με μεγαλύτερη συμμόρφωση.^{5,31}

Τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές συσκευές που ενσωματώ-

νονται στις συσκευασίες των αλκοολούχων αντισηπτικών και καταμετρούν τη συχνότητα χρήσης, αισθητήρες με ενσύρματη ή ασύρματη τεχνολογία πάνω στον ΕΥ ή στο χώρο που υπενθυμίζουν σε πραγματικό χρόνο την αναγκαιότητα εφαρμογής της ΥΧ και συστήματα «video» όπου καταγράφουν με τοποθετησή καμερών την εφαρμογή ή μη της ΥΧ.³¹⁻³³

4. Συστήματα υπενθύμισης (Reminders)

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν τα επικεντρωμένα μηνύματα υπενθύμισης με στόχο την προτροπή και υπενθύμιση των ήδη γνωστών πρακτικών για τη βελτιωμένη εφαρμογή της ΥΧ. Πρόκειται για ειδικά έντυπα (αφίσες) αναρτημένα στο χώρο εργασίας. Η συχνή ανανέωση και αλλαγή των συστημάτων υπενθύμισης φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους.²⁸

5. Η ασφάλεια του ασθενούς ως θεσμική προτεραιότητα (Institutional safety climate)

Για την προαγωγή κάθε προγράμματος για την βελτίωση της συμμόρφωσης με την ΥΧ απαραίτητη είναι η Διοικητική στήριξη και δέσμευση. Η διοίκηση των υγειονομικών οργανισμών είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη συγκεκριμένου «επιχειρησιακού σχεδίου» περιγράφοντας το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη και επικεντρώνοντας στη βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης «κόστους – αποτελεσματικότητας». Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρησιμοποίηση κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών υγείας.^{8,28,34}

Η υγιεινή των χεριών στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς

Η καμπάνια του ΠΟΥ για την ΥΧ το έτος 2016 έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς δεδομένου ότι η ορθή εφαρμογή της ΥΧ συμβάλλει σημαντικά, εκτός των άλλων, και στη μείωση των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ).⁶

Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου

Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση παγκοσμίως, αριθμός διπλάσιος από αυτόν των γεννήσεων. Κατά συνέπεια, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων βρίσκεται σε κίνδυνο για επιπλοκές ως αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης, εάν δεν εφαρμοστούν οι κατάλληλες πρακτικές και οι στρατηγικές πρόληψης.⁶ Ο συνολικός αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων διαρκώς αυξάνεται και υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 38% τα τελευταία 8 έτη με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις χώρες πολύ χα-

μηλού και χαμηλού εισοδήματος.³⁵

Οι χειρουργικές λοιμώξεις αποτελούν τον πιο συχνό τύπο ΝΛ στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ποσοστά πολύ υψηλότερα από αυτά των αναπτυγμένων.³⁶⁻³⁷ Ο μέσος επιπολασμός των ΛΧΠ είναι 2,6% (επί των χειρουργικών διαδικασιών) στις ΗΠΑ και 3% στην Ευρώπη, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες καταγράφονται ποσοστά από 10 έως 30,9%.³⁶ Σχετική μελέτη επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 2011 σε 183 νοσοκομεία, ανέδειξε ότι ο επιπολασμός των ΝΛ ανέρχεται σε 4%, ενώ οι ΛΧΠ αποτελούν το 22% των ΝΛ και καταγράφονται 157.352 επεισόδια ετησίως.³⁸ Σε αντίστοιχη μελέτη επιπολασμού ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΛΧΠ κατέχουν την τρίτη κατά σειρά συχνότητας θέση, μετά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και τις ουρολοιμώξεις, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα με ποσοστά 16% και 11% αντίστοιχα.⁵

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ για το 2016, 50% των ΛΧΠ συνδέονται με τη χειρουργική επέμβαση, ενώ τουλάχιστον οι μισές από αυτές θα μπορούσαν να προληφθούν. Ετησίως, το 25% των χειρουργικών ασθενών θα εμφανίσει επιπλοκές, ενώ περισσότεροι από 250.000 θάνατοι μετά από χειρουργική επέμβαση θα μπορούσαν να αποφευχθούν.³⁹

Η εμφάνιση ΛΧΠ έχει σοβαρές συνέπειες για τον ασθενή όπως την αύξηση της διάρκειας της μετεγχειρητικής νοσηλείας, την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, την ψυχολογική καταπόνηση και τον θάνατο, ενώ αυξάνεται και το κόστος νοσηλείας.³⁵

Οι ΛΧΠ είναι αμιγώς ιατρονοσηλευτικής αιτιολογίας, καθώς ο ασθενής δεν έχει ευθύνη για την επιμόλυνση των πυλών εισόδου από μικροοργανισμούς (χειρουργικό τραύμα, αναπνευστική οδός και σημεία εισόδου διαφόρων καθετήρων).⁴⁰

Η πρόληψη των ΛΧΠ είναι πολύπλοκη, καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες:

- i. Σχετιζόμενοι με τον ασθενή: διαβήτης, κάπνισμα, χρήση στεροειδών, θρέψη, παρατεταμένη προεγχειρητική νοσηλεία
- ii. Σχετιζόμενοι με την προεγχειρητική φροντίδα: μπάνιο, ξύρισμα, αντισηψία χειρουργικού πεδίου, αντισηψία χεριών, χειρουργική χημειοπροφύλαξη
- iii. Σχετιζόμενοι με τη διεγχειρητική φροντίδα: αερισμός χειρουργείου, απολύμανση επιφανειών, αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, χειρουργική ενδυμασία, χειρουργική τεχνική, κλειστές πόρτες, διάρκεια επέμβασης
- iv. Σχετιζόμενοι με τη μετεγχειρητική φροντίδα: φροντίδα χειρουργικού τραύματος, προγραμματισμός εξόδου του ασθενούς

Κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα βασικό παράγοντα κινδύνου για ΛΧΠ αποτελεί η ελλιπής συμμόρφωση με την ΥΧ.⁴¹

Χειρουργική αντισηψία

Μέχρι το 19ο αιώνα δε χρησιμοποιούνταν χειρουργικά γάντια, παρόλα αυτά η αντισηψία χειρουργικού πεδίου και η αντισηψία των χεριών ήταν επιτακτική. Πρώτος ο Joseph Lister (1827-1912) απέδειξε την αποτελεσματικότητα της χειρουργικής αντισηψίας των χεριών στη μείωση των ΛΧΠ. Το 1894 προτάθηκαν 3 βήματα χειρουργικού πλυσίματος χεριών: α) πλύσιμο με ζεστό νερό, αντισηπτικό σαπούνι και βούρτσα για 5 λεπτά, β) εφαρμογή αιθανόλης 90% για 3-5 λεπτά με βούρτσα και γ) ξέπλυμα των χεριών με «άσηπτο υγρό». Τον 20ό αιώνα προτάθηκε η μείωση του χρόνου χειρουργικού πλυσίματος από >10 σε 5 λεπτά, ενώ πρωτόκολλα που εφαρμόζονται έως και σήμερα προτείνουν το χειρουργικό πλύσιμο διάρκειας 5 λεπτών.⁷

Ο στόχος της χειρουργικής αντισηψίας των χεριών είναι διπλός και περιλαμβάνει την εξάλειψη της παροδικής και τη μείωση της μόνιμης χλωρίδας των χεριών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες απαγορεύουν τη χρήση κοσμημάτων και ρολογιών στα χέρια της χειρουργικής ομάδας. Επισημαίνεται ότι τα τεχνητά νύχια αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς σχετίζονται με μεταβολή της μόνιμης χλωρίδας των χεριών και παρεμπόδιση της σωστής εφαρμογής της χειρουργικής αντισηψίας. Συγκεκριμένα προτείνεται πριν από την πρώτη χειρουργική επέμβαση καλό πλύσιμο κάτω από τα νύχια. Επιπλέον, σχετικές μελέτες αναφέρουν φθορά των γαντιών, ειδικά σε χειρουργικές επεμβάσεις παρατεταμένης διάρκειας.^{7,41-42}

Οι τρόποι χειρουργικής αντισηψίας των χεριών είναι δύο: το χειρουργικό πλύσιμο και η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού (surgical scrub, surgical rub). Το χειρουργικό πλύσιμο διαρκεί 2-6 λεπτά, ενώ η διάρκεια εφαρμογής αλκοολούχου αντισηπτικού στη χειρουργική αντισηψία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στο χειρουργικό πλύσιμο τα χέρια βρέχονται με χλιαρό νερό. Έχει αποδειχθεί ότι το ζεστό νερό κάνει τα αντισηπτικά πιο αποτελεσματικά. Στη συνέχεια τα χέρια τρίβονται με αντισηπτικό διάλυμα χλωρεξιδίνης ή ιωδοφόρα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια των χεριών μέχρι τους αγκώνες. Η χρήση χλωρεξιδίνης πλεονεκτεί σε σχέση με τα ιωδοφόρα γιατί φαίνεται να καθυστερεί τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων. Τέλος, τα χέρια στεγνώνονται με αποστειρωμένη πετσέτα.

Ο τρόπος χειρουργικής αντισηψίας με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού εφαρμόζεται σε εντελώς καθαρά και στεγνά χέρια. Σε περίπτωση που τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα προηγείται πλύσιμο με νερό

και σαπούνι. Τα χέρια τρίβονται με αλκοόλη 50-85% και παράγωγο τεταρτοταγούς άλατος αμμωνίου ή διάλυμα γλυκονικής χλωρεξιδίνης. Προτείνονται 3 εφαρμογές σε περίοδο 2-5 λεπτών. Τέλος, τα χέρια στεγνώνονται στον αέρα. Για χειρουργικές επεμβάσεις που διαρκούν περισσότερο των 2 ωρών συνιστάται η επανάληψη εφαρμογής αλκοολούχου για 1 λεπτό, στις 2 ώρες.⁴³

Διεθνώς, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες οι οποίες συγκρίνουν τις δύο τεχνικές χειρουργικού πλυσίματος, με σκοπό την αναζήτηση της καταλληλότερης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ και του CDC αναφέρουν ότι και οι δύο μέθοδοι είναι κατάλληλοι για την πρόληψη των ΛΧΠ. Η χρήση αλκοολούχου διαλύματος αποτελεί τον κυριότερο τρόπο χειρουργικής αντισηψίας των χεριών στις Ευρωπαϊκές χώρες. Το αλκοολούχο διάλυμα χρησιμοποιείται λιγότερο στις ΗΠΑ, κυρίως γιατί είναι εύφλεκτο. Η αποδοχή ενός προϊόντος από το χειρουργικό προσωπικό αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιλογής του. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μελέτες που αξιολογούν τα αντισηπτικά επικεντρώνονται στον αποικισμό των χεριών του προσωπικού από παθογόνα και όχι στον κίνδυνο ΛΧΠ.^{7,41}

Σχετική μελέτη των Asensio και συν.⁴⁴ που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, έδειξε ότι οι νοσηλευτές χειρουργείου προτιμούν περισσότερο τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού σε σχέση με τους χειρουργούς. Οι χειρουργοί αντιστέκονται στην αλλαγή των συνήθειών τους, δεδομένου ότι το χειρουργικό πλύσιμο αποτελεί μακρά παράδοση, γεγονός που φαίνεται να είναι σημαντικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κρίσιμη φαίνεται να είναι η υποστήριξη της αλλαγής από τους διευθυντές, ενώ ως πλεονεκτήματα στη χρήση αλκοολούχου αναφέρονται η αποτελεσματικότητα, η ευκολία στη χρήση και η μείωση του κόστους.

Αντίστοιχη μελέτη του Widmer στην Ελβετία, καταλήγει στο ότι και οι δύο τρόποι χειρουργικής αντισηψίας είναι κατάλληλοι, ενώ και σ' αυτήν την μελέτη αναφέρονται παράγοντες που ευνοούν τη χρήση αλκοολούχου, όπως η γρήγορη δράση, η εξοικονόμηση χρόνου, οι λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και ο χαμηλότερος κίνδυνος επαναμόλυνσης των χεριών.⁴⁵

Η πορεία του χειρουργικού ασθενούς – ΠΟΥ 2016

Ο ΠΟΥ πολύ πετυχημένα απεικόνισε την πορεία του χειρουργικού ασθενούς μέσα στο νοσοκομείο από τη στιγμή της εισαγωγής μέχρι τη έξοδό του (Εικόνα 2).

Το 61% των ΕΥ δεν εφαρμόζει την ΥΧ τη σωστή στιγμή, ενώ 1 στους 2 από το χειρουργικό προσωπικό δεν εφαρμόζει την ΥΧ όταν απαιτείται. Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια έως και 31% των ασθενών να παρουσιάσει ΛΧΠ με αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου νοσηλείας από 3-20 ημέρες.

Εικόνα 2 Υγιεινή των χεριών και η πορεία του χειρουργικού ασθενή μέσα στο νοσοκομείο, από την εισαγωγή μέχρι την έξοδο του από αυτό. Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 2016. *Hand Hygiene and the surgical patient journey*. Μετάφραση: Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΠ «Τζάνειο».

Ο κίνδυνος αποικισμού του ασθενούς με παθογόνα ξεκινάει από τη στιγμή της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, ενώ η τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα και ουροκαθετήρα στο χειρουργικό τμήμα, αυξάνει τον κίνδυνο. Σε αυτό το σημείο πρωτεύοντα ρόλο έχουν τα 5 βήματα της ΥΧ, με ιδιαίτερη έμφαση

στα 2 και 3 (πριν από καθαρή/άσηπτη τεχνική και μετά από επαφή με βιολογικά υγρά), τόσο στην τοποθέτηση περιφερικού, όσο και κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Ταυτόχρονα, έχουν εφαρμογή και κατά την εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα πριν την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης.⁶

Ο κίνδυνος ΛΧΠ εμφανίζεται με την εισαγωγή του ασθενούς στο χώρο του χειρουργείου και την έναρξη της επέμβασης. Μέσα στη χειρουργική αίθουσα παρατηρείται μια πολύπλοκη σύνδεση μεταξύ των λοιμογόνων παραγόντων και των ποικίλων οδών προς τον ασθενή. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τον ασθενή, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και το χώρο του χειρουργείου, ενώ τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις συμβάλουν στον έλεγχο των ΛΧΠ: (α) η αυστηρή συμμόρφωση στην ΥΧ, (β) η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σώματος και (γ) η ορθή χορήγηση χειρουργικής χημειοπροφύλαξης.^{6,46-47}

Στη συνέχεια ο ασθενής αποχωρεί από το χώρο του χειρουργείου. Σε αυτό το στάδιο οι ΕΥ στο χειρουργικό τμήμα καλούνται να διαχειριστούν το φλεβικό καθετήρα και τον ουροκαθετήρα του ασθενούς και να φροντίσουν το χειρουργικό του τραύμα. Στο σημείο αυτό για μια ακόμα φορά τα 5 βήματα της ΥΧ έχουν εφαρμογή στη διαχείριση του φλεβικού καθετήρα και ουροκαθετήρα με ιδιαίτερη έμφαση στα βήματα 2 και 3 (πριν από καθαρή/άσηπτη τεχνική και μετά από επαφή με βιολογικά υγρά).

Σχετικά με τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ΥΧ στα βήματα πριν από την επαφή με το χειρουργικό τραύμα, όπως: α) πριν από την κλινική εξέταση του χειρουργικού τραύματος και πριν από τη λήψη δειγμάτων, β) πριν την επαφή με το τραύμα για την αφαίρεση ραμμάτων, γ) πριν την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών για αντικατάσταση επιθέματος και δ) πριν την αντικατάσταση επιθέματος, καθώς και στα βήματα μετά από οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει πιθανή έκθεση σε βιολογικά υγρά, όπως μετά από την εξέταση της χειρουργικής τομής ή τη λήψη δείγματος, μετά την αφαίρεση ραμμάτων και μετά από την αλλαγή του χειρουργικού επιθέματος.

Επιπλέον απαραίτητη κρίνεται η αποφυγή κάθε περιττής επαφής με το χειρουργικό τραύμα, καθώς και της επαφής με τα επιθέματα για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το χειρουργείο (εκτός αν διαπιστωθεί διαφυγή ή άλλες επιπλοκές), η χρήση γαντιών, αν αναμένεται επαφή με σωματικά υγρά, η τήρηση άσηπτης τεχνικής για οποιαδήποτε αλλαγή χειρουργικού επιθέματος/περιποίησης χειρουργικής τομής και η εξασφάλιση των κατάλληλων επιθεμάτων για κάθε είδος τραύματος.

Τελικός στόχος όλων των προηγούμενων παρεμβάσεων είναι η ασφαλής έξοδος του χειρουργικού ασθενούς από το νοσοκομείο.⁶

Συμμόρφωση στο χώρο του χειρουργείου

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες όσον αφορά στη συμμόρφωση των ΕΥ στην ΥΧ μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Η ιδιαίτερα χαμηλή συμμόρφωση στην ΥΧ αποτελεί ένα από τα σο-

βαρότερα προβλήματα. Μελέτη των Andersson και συν.,⁴⁸ σε νοσοκομείο της Σουηδίας, κατέδειξε χαμηλή συμμόρφωση, τόσο στους αναισθησιολόγους (6,5% στα «πριν» βήματα και 3,7% στα «μετά»), όσο και στους νοσηλευτές (1,5% στα «πριν» βήματα και 10,3% στα «μετά»).

Αντίστοιχη μελέτη των Biddle και συν.⁴⁹, στην οποία καταγράφηκαν 8000 ευκαιρίες εφαρμογής ΥΧ σε αναισθησιολογικό προσωπικό, έδειξε ότι το 82% δεν την εφαρμόζει. Οι συγγραφείς στην συγκεκριμένη μελέτη αναφέρουν ότι αυτό επηρεάζεται από τη σοβαρότητα και το επείγον των καταστάσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η αναισθησιολογική ομάδα.

Μελέτη των Loftus και συν.⁵⁰ αναλύει τον αποικισμό των χεριών των αναισθησιολόγων και καταδεικνύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της αναισθησιολογικής ομάδας είχε στα χέρια της τουλάχιστον ένα παθογόνο. Η μελέτη αναφέρει ότι τα μικρόβια που φέρει το πρώτο περιστατικό της ημέρας αποτελούν την κυριότερη δεξαμενή διασποράς μέσω των χεριών για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συμπεράσματα

Η ΥΧ θεωρείται το βασικότερο μέτρο πρόληψης για τη διασπορά νοσοκομειακών παθογόνων και επιπλέον αποτελεί το πιο απλό, το πιο αποτελεσματικό αλλά και το πιο οικονομικό μέτρο, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να κατέχει η εκπαίδευση των ΕΥ, με τελικό στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς και την αύξηση της συμμόρφωσης στην ΥΧ.

Στη χώρα μας, η συμμόρφωση στην ΥΧ συμπεριλαμβάνεται πλέον στους υποχρεωτικούς δείκτες επιτήρησης των ΕΥ στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για τη διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 388/18/02/14).

Στο Νοσοκομείο «Τζάνειο» οι καταγραφές πραγματοποιούνται από τις Νοσηλεύτριες Επιτήρησης Λοιμώξεων, με το ειδικό έντυπο που έχει προταθεί από τον ΠΟΥ, μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο βασίζεται στα 5 βήματα της ΥΧ (**Εικόνα 3**).

Ιδιαίτερα όσον αφορά στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς, η ΥΧ φαίνεται να κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη των ΛΧΠ. Παρόλα αυτά η συμμόρφωση με την ΥΧ διεθνώς φαίνεται να είναι χαμηλή, ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες επικεντρωμένες στο χειρουργικό ασθενή.

Ο κύριος στόχος της εκστρατείας του ΠΟΥ, μέσω της πολύπλευρης στρατηγικής που προτείνει, είναι η βελτίωση στις πρακτικές ΥΧ σε όλο τον κόσμο, με απώτερο σκοπό την προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας για την ασφαλή φροντίδα των ασθενών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΔΙΑΦΑΝΕΥΣΗΣ
2^η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: _____ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: _____

Ε.Υ.			Ε.Υ.			Ε.Υ.			Ε.Υ.		
ΕΥΚ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΔΡΑΣΗ									
1	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	1	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	1	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	1	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια
2	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	2	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	2	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	2	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια
3	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	3	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	3	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	3	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια
4	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	4	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	4	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	4	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια
5	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	5	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	5	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	5	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια
6	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	6	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	6	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια	6	<input type="checkbox"/> πριν-ασθ. <input type="checkbox"/> πριν ασηπτ. <input type="checkbox"/> μετ-σωμ.υγρά <input type="checkbox"/> μετ-ασθ. <input type="checkbox"/> μετ-περ.	<input type="checkbox"/> Χ.Α. <input type="checkbox"/> Π.Λ. <input type="checkbox"/> ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΗ <input type="checkbox"/> γάντια

Εικόνα 3

Φόρμα παρατήρησης συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ).

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Μετάφραση: Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΠ «Τζάνειο»

Summary

Hand Hygiene – Focus on surgical patient care

Elisavet Kousouli¹, Kostantina Polymeri¹, Olympia Zarkotou^{1,2}, Katina Themeli-Digalaki^{1,2}

¹Infection Control Committee

²Department of Microbiology, Tzaneio General Hospital of Piraeus

Hospital acquired infections (HAI) and antimicrobial resistance represent a serious threat to patient safety and healthcare systems globally and especially in our country. Hand hygiene (HH) promotion seems to be the cornerstone of infection control interventions as it is the most important measure to prevent transmission of pathogens by healthcare workers (HCWs). There is clear evidence that strict adherence to HH reduces the risk of cross-transmission. HH practices are well known, however, compliance is low and many factors (cultural and behavioral issues among them) have been implicated. Behavioral change seems to be crucial for improving HH compliance, though is quite difficult to be achieved and requires multifaceted techniques. World Health Organization (WHO) proposes a layered strategy to improve compliance. In 2005, WHO launched the first global HH campaign. The primary focus of 2016 WHO's campaign is the surgical patient's care, as proper implementation of HH significantly contributes to the reduction of surgical site infections (SSIs). SSIs are quite prevalent, especially in middle and low-income countries and they have important impact on patients' outcomes. Their prevention is complex, multi-modal, multi-disciplinary and rather challenging. The key risk factor for SSIs is the poor adherence and incorrect HH procedures during perioperative and postoperative care. Surgical hand disinfection procedures include surgical scrub and surgical rub. According to current guidelines, both methods are considered suitable, though several factors favor the use of hand rub, including rapidity of action and thus time savings and fewer side-effects. Improving hand hygiene practices in all surgical services is the leading prevention measure to make surgery safer worldwide.

Key words

hand hygiene, hospital acquired infections, surgical patient care, compliance

Βιβλιογραφία

1. Sunol R, Wagner C, Onyebuchia A, Shaw CD, Kristensen S, Thompson CA *et al.* Evidence-based organization and patient safety strategies in European hospitals. *Int J Qual Health Care* 2014; 26:47-55.
2. European Parliament. 2015. Report on safer healthcare in Europe. A8-0142/2015.
3. Rodríguez-Baño J. ESCMID on line Lecture Library 2015.
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2015.
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013.
6. World Health Organization. SAVE LIVES: Clean Your Hands. 2016. Available at: <http://www.who.int/gpsc/5may>. Accessed July 15, 2016.
7. World Health Organization. Guidelines on hand hygiene in health care. First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. WHO; 2009.
8. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. Guide to Hand Hygiene Programs for Infection Prevention. United States of America; 2015.
9. Tacconelli E, Cataldo MA, Dancer SJ, De Angelis G, Falcone M, Frank U *et al.* ESCMID guidelines for the management of the infection control measures to reduce transmission of multidrug-resistant Gram negative bacteria in hospitalized patients. *Clin Microbiol Infect* 2014; 20 (Suppl. I):1-55.
10. Ellingson K, Haas JP, Aiello AE, Kusek L, Maragakis LL, Olmsted RN *et al.* Strategies to prevent healthcare-associated infections through hand hygiene. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2014; 35 (Suppl 2):S155-78.
11. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touveneau S *et al.* Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. *Lancet* 2000; 356:1307-12.
12. World Health Organization. Evidence of hand hygiene to reduce transmission and infections by multidrug resistant organisms in health-care settings. 2014. Available at: http://www.who.int/gpsc/5may/MDRO_literature-review.pdf Accessed June 20, 2016.
13. Provincial Infectious Diseases Advisory Committee. Best Practices for Hand Hygiene in all Health Care Settings, 4th edition. Public Health Ontario; 2014.
14. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A *et al.* epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. *J Hosp Infect* 2014; 86 Suppl 1:S1-70.
15. Best EI, Parnell P, Wilcox MH. Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander. *J Hosp Infect* 2014; 88:199-206.
16. Huang C, Wenjun MA, Stack S. The Hygienic Efficacy of Different Hand-Drying Methods: A Review of the Evidence. *Mayo Clin Proc* 2012; 87:791-798.
17. Bearman G, Bryant K, Leekha S, Mayer J, Munoz-Price LS, Murthy R *et al.* Healthcare personnel attire in non-operating-room settings. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2014; 35:107-121.
18. Lerner A, Adler A, Abu-Hanna J, Meitus I, Navon-Venezia S, Carmeli Y. Environmental contamination by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. *J Clin Microbiol* 2013; 51:177-81.
19. Erasmus V, Daha YJ, Brug H, Richardus JH, Behrendt MD, Vos MC *et al.* Systematic review of studies on compliance with hand hygiene guidelines in hospital care. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2010; 31:283-94.
20. Smiddy MP, O'Connell R, Creedon SA. Systematic qualitative literature review of health care workers' compliance with hand hygiene guidelines. *Am J Infect Control* 2015; 43:269-74.
21. von Lenkerke T, Lutze B, Graf K, Krauth C, Lange K, Schwadtke L *et al.* Psychosocial determinants of self-reported hand hygiene behaviour: a survey comparing physicians and nurses in intensive care units. *J Hosp Infect* 2015; 91:59-67.
22. Huis A, van Achterberg T, de Bruin M, Grol R, Schoonhoven L, Hulscher M. A systematic review of hand hygiene improvement strategies: a behavioural approach. *Implement Sci* 2012; 7:92.
23. Katherason SG, Naing L, Jaalam K, Nik MNA, Bhojwani K, Harussani ND *et al.* Hand decontamination practices and the appropriate use of gloves in two adult intensive care units in Malaysia. *J Infect Dev Ctries* 2010; 4:118-23.
24. Fuller C, Savage J, Besser S, Hayward A, Cookson B, Cooper B *et al.* "The dirty hand in the latex glove": a study of hand hygiene compliance when gloves are worn. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2011; 32:1194-9.
25. Eveillard M, Joly-Guillou ML, Brunel P. Correlation between glove use practices and compliance with hand hygiene in a multicenter study with elderly patients. *Am J Infect Control* 2012; 40:387-8.
26. Picheansanthian W, Chotibanq J. Glove utilization in the prevention of cross transmission: a systematic review. *JBI Database System Rev Implement Rep* 2015; 13:188-230.
27. Cusini A, Nydegger D, Kaspar T, Schweiger A, Kuhn R, Marschall J. Improved hand hygiene compliance after eliminating mandatory glove use for patients on contact precautions-Is less more? *Am J Infect Control* 2015; 43:922-7.
28. World Health Organization. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy. 2009. Available at: http://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Implementation.pdf. Accessed June 18, 2016.

29. Zingg W, Holmes A, Dettenkofer M, Goetting T, Secci F, Clack L *et al.* Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and expert consensus. *Lancet Infect Dis* 2015; 15:212–24.
30. Tejada JC, Bearman G. Hand hygiene compliance monitoring: the state of the art. *Curr Infect Dis Rep* 2015; 17:470.
31. Boyce JM. Measuring healthcare worker hand hygiene activity: current practices and emerging technologies. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2011; 32:1016–28.
32. Filho MA, Marra AR, Magnus TP, Rodrigues RD, Prado M, Santini BE *et al.* Comparison of human and electronic observation for the measurement of compliance with hand hygiene. *Am J Infect Control* 2014; 42:1188–92.
33. Srigley JA, Gardam M, Fernie G, Lightfoot D, Lebovic G, Muller MP. Hand hygiene monitoring technology: a systematic review of efficacy. *J Hosp Infect* 2015; 89:51–60.
34. Luangsanatip N, Hongsuwan M, Limmathurotsakul D, Lubell Y, Lee AS, Harbarth S *et al.* Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis. *BMJ* 2015; 351:h3728.
35. Abbas M, Pittet D. Surgical site infection prevention: a global priority. *J Hosp Infect* 2016; 93:319–22.
36. Nejad SB, Allegranzi B, Benjamin S, Pittet D. Health-care-associated infection in Africa: a systematic review. *Bull World Health Organ* 2011; 89:757–765.
37. Allegranzi B., Nejad SB, Combescure C, Graafmans W, Attar H, Donaldson L, Pittet D. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. *Lancet* 2011; 377:228–41.
38. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, Beldavs ZG, Dumyati G, Kainer MA, *et al.* Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections. *N Engl J Med* 2014; 370:1198–208.
39. World Health Organization. Patient Safety. Safe Surgery. Why safe surgery is important. 2016. Available at: <http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/> Accessed July 20, 2016.
40. Owens CD, Stoessel K. Surgical site infections: epidemiology, microbiology and prevention. *J Hosp Infect* 2008; 70(S2):3–10.
41. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of SSI, 1999. *Infect Control Hosp Epidemiol* 1999; 20:247–278.
42. Labadie JC, Kampf G, Lejeune B, Exner M, Cottro O, Girard R *et al.* Recommendations for surgical hand disinfection – requirements, implementation and need for research. A proposal by representatives of the SFHH, DGHM and DGKH for a European discussion. *J Hosp Infect* 2002; 51:312–315.
43. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. *MMWR* 2002; 51:1–56.
44. Asensio A, Gregorio L. Practical experience in a surgical unit when changing from scrub to rub. *J Hosp Infect* 2013; 83:S40–S42.
45. Widmer AF. Surgical hand hygiene scrub or rub? *J Hosp Infect* 2013; 83:S35–S39.
46. Thiele RH, Huffmyer JL, Nemergut EC. The “six sigma” approach to the operating room environment and infection. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol* 2008; 22:537–52.
47. Cosgrove MS. Infection Control in the Operating Room. *Crit Care Nurs Clin N Am* 2015; 27:79–87.
48. Andersson AE, Bergh I, Karlsson J, Eriksson BI, Nilsson K. The application of evidence-based measures to reduce surgical site infections during orthopedic surgery - report of a single-center experience in Sweden. *Patient Saf Surg* 2012; 6:11.
49. Biddle C, Shah J. Quantification of anesthesia providers’ hand hygiene in a busy metropolitan operating room: What would Semmelweis think? *Am J Infect Control* 2012; 40:756–9.
50. Loftus RW, Muffly MK, Brown JR, Beach ML, Koff MD, Corwin HL *et al.* Hand Contamination of Anesthesia Providers Is an Important Risk Factor for Intraoperative Bacterial Transmission. *Anesth Analg* 2011; 112:98–105.